

MTT YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589229>

Korokulova Robiya Bobomurodovna

surxondaryo viloyati jarqurgon tumani 33 mtt majburiy talim tarbiyachisi

Anotatsiya: *Maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot doirasi kengayadi, bu boladan muloqot vositalarini to'liq o'zlashtirishni talab qiladi, ularning asosiysi nutqdir. Bola faoliyatining tobora murakkablashishi nutqni rivojlantirishga ham yuqori talablarni qo'yadi.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha, ta'lim, tashkiloti, bolalarning, yoshdagi.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar nutqini rivojlantirish tarbiyachi tomonidan turli xil faoliyat turlari bo'yicha amalga oshiriladi: to'g'ridan-to'g'ri o'quv mashg'ulotlarida, shuningdek mashqlar o'tkaziladi, ularning maqsadi nutqning sog'lom tomonini rivojlantirish va bolalar lug'atini boyitish; Nutqning grammatik tuzilishini va bog'liq nutqni rivojlantirish bo'yicha o'yinlar va mashqlar o'tkaziladi.

Tarbiyachi o'zlarining mavzularini, qismlarini to'g'ri va aniq nomlash, uning xususiyatlarini, xususiyatlarini turli xil faoliyat turlarida (yurish uchun, guruhda, turli xil rejim jarayonida, o'yinda) tavsiflash imkoniyatidan foydalanadilar. Shu bilan birga, o'qituvchilar vazifani aniq ifodalaydilar, savollarni aniq ko'taradilar. Bu so'zlarni tushunish va ishlatish o'rtasidagi munosabatni saqlab turishga imkon beradi, bu o'z navbatida bolalarning o'z fikrlarini aniq va to'liq ifoda etish qobiliyatini yaxshilaydi, og'zaki muloqotning samaradorligini oshiradi.

Bolalarning nutqini maksimal darajada oshirish uchun o'qituvchilar bolalarni muayyan mavzu bo'yicha suhbatlarga jalb qilishga qaratilgan va o'yinlar kattalar duch keladigan bir qator masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirishga imkon beradigan o'yinlarni o'tkazadilar. O'yinlarda bolalar ba'zi rollarni o'ynashadi, lekin ularni o'ynashmaydi, balki gapirishadi. O'qituvchilar aniqlik, aniqlik, bog'liqlik, ifodalilik kabi nutq fazilatlarini amalga oshirishga erishadilar. Bolalarning og'zaki ko'rsatmalarini bajarishda mashq qilish, nutqni tushunishni rivojlantirishga alohida e'tibor beriladi. Bolalar aytadigan so'zlariga katta qiziqish bildirishadi: "bola talaffuz fiziologiyasiga nisbatan qiziquvchanlik uchun begona emas. U talaffuzda qaysi organlar ishtirok etayotgani bilan qiziqadi va hatto bu yo'nalishda tajriba o'tkazilgan.

Tarbiyachi katta yoshdagi bolalar o'rtasidagi og'zaki muloqotning faol ishtirokchilari va tashkilotchilaridir. Ular bolani boshqa bolalarga o'z yangiliklari haqida gapirib berishga, bolalarning savollari va bayonotlariga

e'tiborni jalb qilishga, ularni javob berishga va gapirishga undashga taklif qilishadi.

Bola bilan suhbatda tarbiyachi xabarning mazmuni va shakliga e'tibor berishadi, grammatik xatolarni nozik tuzatishadi. Bo'sh vaqtlarida o'qituvchilar bola bilan individual shug'ullanishadi, bu esa bolada qiyinchiliklarga olib keladigan nutqni rivojlantirish tomonini rivojlantiradi. Tarbiyachilar bolalarga sayrda, bolalar bog'chasiga borishda nimalarni ko'rganliklari to'g'risida gapirish, motivatsiya, kuzatish savollaridan foydalangan holda so'zlar yaratish, bolaning so'z bilan namoyon bo'lishiga faol javob berishlari uchun imkoniyat yaratadilar. bu sizga majoziy nutqni rivojlantirishga imkon beradi.

Tarbiyachi bolalarga to'g'ri adabiy nutq namunalari berishga, nutqni aniq, ravshan, rang-barang, to'liq, grammatik jihatdan to'g'ri, ifodali, ixcham qilishga harakat qiladilar. Nutq odob-axloqining turli xil shakllari nutqga kiritilgan. "Bolalar bilan sekin, tushunarli va tushunarli tilda gapiring, qiyin, tushunarsiz iboralardan qoching, lekin so'zsiz va to'g'ri adabiy tilda gapiring, umuman bolalar nutqini yoqimli, ammo har doim ham noto'g'ri deb bo'lmaydi" (E.I. Tixaeva).

Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar o'z nutqida kattalar yordamida maqollar va so'zlarni ishlatib, o'z fikrlari va his-tuyg'ularini aniq, aniq va aniq ifodalashni o'rganadilar, nutqini rang bilan boyitadilar, so'zdan ijodiy foydalanish qobiliyatini rivojlantiradilar, mavzuni obrazli tasvirlash qobiliyatini rivojlantiradilar.

Topishmoq va topishmoq topish, shuningdek, katta maktabgacha tarbiyachining nutqining ko'p qirrali rivojlanishiga ta'sir qiladi. Jumboqdagi turli xil ifoda vositalaridan foydalanish metaforik tasvirni yaratish (personifikatsiya, so'zning noaniqligini, ta'riflar, epitetiyalar, taqqoslash va maxsus ritmik tashkil etish) katta maktabgacha tarbiyachining nutqining badiiy shakllanishiga yordam beradi.

Topishmoqlar so'zlarning noaniqligi tufayli bolalarning so'z boyligini boyitadi, so'zlarning ikkinchi darajali ma'nolarini ko'rishga yordam beradi, so'zning majoziy ma'nosi haqida g'oyalarni shakllantiradi. Ular rus tilidagi nutqning ovoqli va grammatik tuzilishini o'rganishga yordam beradi, ularni lingvistik shaklga e'tibor qaratishga va uni tahlil qilishga majbur qiladi, bu F.A.ning tadqiqotlarida tasdiqlangan. So'x.

Jumboq - bu folklorning mayda shakllaridan biri bo'lib, unda ob'ektlar yoki hodisalarning eng yorqin, xarakterli belgilari o'ta ixcham, majoziy shaklda berilgan. Jumboqlarni hal qilish tahlil qilish, umumlashtirish, mustaqil ravishda xulosa, xulosa chiqarish qobiliyatini, ob'ekt yoki hodisaning eng xarakterli, ifodali belgilarini aniq aniqlash qobiliyatini, ob'ektlarning tasvirlarini aniq va qisqacha etkazish qobiliyatini shakllantiradi, bolalarda voqelikka she'riy qarashni rivojlantiradi.

Bolalar bilan ishlashda jumboqlardan foydalanish ularning nutq qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi - dalillar va nutq - tavsiflar. Isbot qila olish - bu nafaqat to'g'ri, mantiqiy fikrlay bilish, balki o'z fikrini aniq og'zaki shaklda o'rash. Nutqni isbotlash uchun nutq burilishlari, grammatik tuzilmalar, maxsus kompozitsiyalar tavsifi va rivoyatlaridan farq qiluvchi maxsus talab etiladi. Odatda, maktabgacha yoshdagi bolalar buni nutqlarida ishlatmaydilar, ammo ularning tushunishi va rivojlanishi uchun sharoit yaratish kerak.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning tavsifiy shaklini tezda o'zlashtirishlari uchun ularga jumboqning lingvistik xususiyatlariga e'tibor qaratish, badiiy obrazning go'zalligi va o'ziga xosligini payqashni o'rganish, nutq nimani anglatishini tushunish, aniq va majoziy so'z uchun ta'mni yaratish uchun yaratilgan.

Shunday qilib, bir topishmoq orqali maktabgacha yoshdagi bolalar tilga nisbatan sezgirlikni rivojlantiradilar, turli xil vositalardan foydalanishni o'rganadilar, kerakli so'zlarni tanlaydilar va asta-sekin tilning majoziy tizimini o'zlashtiradilar.

shuningdek, yoshi kattaroq maktabgacha tarbiyachining nutqini rivojlantiradi, chunki ular atrofimizdagi dunyo, ayniqsa odamlarning tajribasiga yaqin bo'lgan va tashqi qiyofasi bilan qiziqadigan narsalar to'g'risida keng ma'lumotga ega ekanligi sababli nutqini boyitadi. Lullabiylarning grammatik xilma-xilligi nutqning grammatik tuzilishini rivojlantirishga hissa qo'shadi, fonetik idrokni shakllantiradi. Lullabies so'zlar va so'zlarning shakllarini, iboralarni yodlash, nutqning leksik tomonini o'zlashtirishga imkon beradi.

Xalq qo'shiqlari, bolalar bog'chalari va gulbarglar shuningdek nutqni rivojlantirish uchun darslarda ishlatilishi mumkin bo'lgan ajoyib nutq materialidir. Ularning yordami bilan siz fonemik quloqni rivojlantirishingiz mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida diksiyani rivojlantirish ham katta maktabgacha yoshdagi nutqni rivojlantirishning dolzarb vazifasidir. Ma'lumki, bolalarda nutq organlari, vosita apparatlari hali ham etarlicha muvofiqlashtirilmagan va aniq ishlamaydi. Ba'zi bolalar uchun haddan tashqari shoshqaloqlik, so'zlarning noaniq talaffuz qilinishi. Yana bir ekstremal holat kuzatiladi: so'zlarni talaffuz qilishda haddan tashqari sekin, cho'zilgan uslub. Maxsus mashqlar bolalarga diksiyani yaxshilash orqali bunday qiyinchiliklarni engishga yordam beradi.

Diktant mashqlari, maqollar, maqollar, qo'shiqlar, topishmoqlar, til sirlari ajralmas materialdir. Folklorning kichik shakllari qisqa va aniq shaklda, chuqur va ritmikdir. Ularning yordami bilan maktabgacha yoshdagi bolalar aniq va aniq talaffuzni o'rganadilar, badiiy fonetika maktabidan

o'tadilar. O'rtacha ta'rif bilan K.D. Ushinskiyning maqollari va so'zlari "bolaning tilini rus tilida sindirishga" yordam beradi.

Diksiyani mashq qilish maqsadi xilma-xildir. Ulardan bolaning nutq apparati moslashuvchanligi va harakatchanligini rivojlantirish, nutq tovushlarining to'g'ri talaffuzini shakllantirish, qiyin birlashtirilgan tovushlar va so'zlarning talaffuzini assimilyatsiya qilish, bolaning intonatsion boyligi va nutqning har xil sur'atlarini o'zlashtirish uchun foydalanish mumkin. Bularning barchasini xalq ta'limi sohasida topish mumkin. Masalan, folklorning kichik shakllari yordamida bolalar bu yoki boshqa intonatsiyani ifodalashni o'rganadilar: qayg'u, muloyimlik va mehr, ajablanib, ogohlantirish.

Diksiyani mashq qilishda har bir aytilgan so'z haqiqiy voqelikka ega bo'lishi juda muhimdir. Faqat bu holatda bolaning nutqi tabiiy va ifodali bo'ladi.

Bog'cha qofiyalari, til jingalaklari, maqollar, maqollar nutqning sog'lom madaniyatini rivojlantirish uchun eng boy materialdir. Ritm va qofiya tuyg'usini rivojlantirib, biz bolani she'riy nutqni yanada idrok qilishga tayyorlaymiz va nutqning intonatsion ekspressivligini shakllantiramiz.

A.P.ga ko'ra Usova "og'zaki rus xalq san'ati she'riy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan." Uning bolalar nutqini rivojlantirishga ta'siri shubhasizdir. Folklorning kichik shakllari yordamida nutqni rivojlantirish metodologiyasining deyarli barcha muammolarini hal qilish mumkin va katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy usullari va texnikalari bilan bir qatorda, xalq og'zaki ijodining ushbu boy materialidan foydalanish mumkin va kerak. Shu sababli, katta maktabgacha tarbiyachining nutqini rivojlantirish bo'yicha ish tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotida kichik folklor shakllariga alohida e'tibor berishadi.

Uchun katta maktabgacha yoshdagi og'zaki muloqotni rivojlantirish qo'shma faoliyat katta ahamiyatga ega. Uning jarayonida harakatlarni baholash, muhokama qilish, muvofiglashtirish, baholash vazifalari mavjud. Aloqa o'rnatiladi va o'zaro bog'liqlik saqlanadi, fikrlar, fikrlar almashiladi, o'zaro tushunish yuzaga keladi, faoliyat rag'batlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <http://hozir.org/maktabgacha-yoshdagi-eshitishda-nuqsoni-bolgan-bolalarni-tevar.html?page=10>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirishning-psixologik-xususiyatlari>
3. [3-https://m-eng.ru/uz/podklyuchenie-k-kanalizacii/normy-razvitiya-rechi-u-rebenka-doshkolnogo-vozrasta.html](https://m-eng.ru/uz/podklyuchenie-k-kanalizacii/normy-razvitiya-rechi-u-rebenka-doshkolnogo-vozrasta.html)